

Победители реальности: генезис фейковых новостей

Новиков Руслан Игоревич, студент Департамента коммуникаций и медиа
Школы искусств и гуманитарных наук
Дальневосточный федеральный университет

Аннотация. В исследовании были обозначены истоки происхождения фейковых новостей, определены модели распространения слухов, влияние фейков и мифов на реальность медиа, выявлены этапы становления фактчекинга как дисциплины и его современный инструментарий.

Ключевые слова: коронавирусная инфекция и фейковые новости, пандемия, дезинформация, медиа, мифы, фактчекинг.

Коронавирусная инфекция и ее распространение (COVID-19) – первая пандемия в истории, в которой технологии и социальные сети используются в массовом масштабе. С февраля 2020 года Всемирная Организация здравоохранения (ВОЗ) призвала бороться с дезинформацией в этой области¹. По сообщениям ТАСС, за год было собрано около трех с половиной миллионов дезинформирующих сообщений в инфополе социальных сетей и СМИ. Основной поставщик фейковых новостей – люди от 45 до 55, 63% и 37% женщин и мужчин соответственно. Это обусловлено нахождением этих людей в группе риска, более того, жизни детей и самих «авторов фейков» с пандемией кардинально меняется: школы закрываются, сокращаются рабочие места. Сами слухи появляются путем искажения информации от реципиента, который становится посредником в передаче ее другому: этому могут способствовать также переводы. Главным каналом распространения стали социальные сети. Приморский вирусолог М. Щелканов отмечал в причинах распространения фейков и недоверия к вакцине подорванную веру в государство, что косвенно можно отнести к причинам обильного количества самостоятельного обмена неправдивой информации в мессенджерах².

Фейковая новость наблюдается со времен начала человеческой интеллектуальной деятельности, термин «фэйк» лишь дает обозначение мистификации современных реалий. Мифологизация – первичная форма манипуляции. Сейчас она выступает лишь под новыми формами. Исторические периоды разнятся в приёмах мифотворчества, однако присутствие феномена в современной общественной жизни и политическом противостоянии неоспоримо³.

¹ Фейки о коронавирусе и лжеврачебные советы: как они появляются и кто их распространяет // ТАСС : [Электронный ресурс]. – URL: <https://tass.ru/obschestvo/10281883> (дата обращения: 02.06.2021).

² Яворский, И. А. Приморский вирусолог объяснил, почему люди не стоят в очередях за вакциной // VladNews [Электронный ресурс]. – URL: https://vladnews.ru/2021-06-01/189846/primorskiy_virusolog (дата обращения: 01.06.2021).

³ Васильева, Л. А. МИФОТВОРЧЕСТВО И МИФОЛОГИЗАЦИЯ В ПЕЧАТНЫХ СМИ: РЕТРОСПЕКТИВА И СОВРЕМЕННОСТЬ : специальность 10.01.10 «Журналистика» : диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук / Васильева Людмила Алексеевна ; На правах рукописи. – СПб, 2017. – 425 с. – Текст : непосредственный.

Исследователь А. Назаретян, ссылаясь на специалиста психологической войны П. Лайнбарджера, описывает механизм слухов историей нашей страны: образцом нашествия монголо-татар⁴. Воины создавали против русских князей слухи об огромном (зачастую, не соответствующем реальности) количестве воинов. По ночам монголы разводили многочисленные костры, чтобы подкрепить эту мистификацию. Есть примеры и в летописях: например, художественным тропом описывается армия татар – «тьма тьмушая».

Коммуникационная парадигма изменилась под влиянием Интернета. Реципиент информации (читатель интернет-СМИ) теперь является не только объектом, но и субъектом (генератором) новой информации. Усилилась роль горизонтальной коммуникации: это привело к появлению «горизонтальной пропаганды» среди групп.

Для лжи в сети множество психолого-философских предпосылок: роль стереотипа, архетипа, недоверия, нужды в «острых ощущениях». В условиях новой инфекции существенная доля фейков плодилась из-за волнения от дальнейших перспектив экономического, психического и физического благосостояния⁵.

В 2017 словосочетание «fake news» признано фразой года по версии издания-словаря «Collins English Dictionary»⁶. Толковый словарь утверждает, что основанием послужил резкий рост частоты употребления фразы. Вырос показатель на 365%.

В том же году «Рейтер» проблему осветил в ежегодном докладе «Цифровые новости», в котором поднялся вопрос недоверия читателей ко всему медиаполю СМИ⁷. 24% респондентов в исследовании,

⁴ Назаретян, А. П. Психология стихийного массового поведения // Лекции ПЕР СЭ. – Москва: А.П. Назаретян., – 2001. – С. 106.

⁵ Managing the COVID-19 infodemic: Promoting healthy behaviours and mitigating the harm from misinformation and disinformation // World Health Organization [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.who.int/news/item/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation> (дата обращения: 02.03.2021).

⁶ В Великобритании словом года стали полюбившиеся Трампу «фейковые новости» // РБК [эл. ресурс]: <https://www.rbc.ru/society/02/11/2017/59faf31b9a7947fcb324b717> (Дата обращения: 08.01.2021).

⁷ Reuters Institute Digital News Report 2017 // Reuters Institute [Электронный ресурс]. –

проведенном «Рейтер», ответили, что стараются отделять реальность от вымысла, а 29% – сторонятся чтения новостных материалов, так как не уверены, что СМИ или социальное медиа приводит правдивые сведения.

Исследователь Г. Почепцов утверждает: «Мы живем в мире медиа и мифов. В нашей мифологии мы чаще побеждаем, чем проигрываем... У нас все самое лучшее, но мы почему-то живем хуже других. Медиа строят действительность «по своему образу и подобию». Действительно, большая часть информации правдива априори, и мы в этом верим, пока не доказано обратному путем опровержения⁸. Источниками фейков являются те или иные мифы, особенно в ситуации столкновения разных систем-государств. Можно сказать, что имеет место замена мифа – страшного на более безопасный. Как фейки запускают контр-мифы, так и государственные деятели пытаются оперировать не реальностью, базирующейся на неприятных на них мифах, а на контр-мифах. Они видят более позитивную сторону реальности, в то время как население видит негатив.

Более трехсот лет назад в Германии появился феномен «газетной утки» (непроверенная информация)⁹. Характеристиками утка отвечает мифу – это семантическая дезинформация, созданная в различных целях.

Особую специфику внесли карантинные меры, ограничившие многие сферы жизни. Ориентироваться в инфополе стало так трудно, что некоторые читатели и вовсе избегают большую часть новостного потока.

Фактчекинг (англ. Fact checking – «проверка фактов») – это верификация полученной информации с целью проверки ее достоверности или лживости¹⁰. Он пришел из традиционной журналистики, по мнению Н.Б. Бердигаловой, это «редакционный фильтр, существующий в каждой редакции, является главным этическим фактором для верификации информации»¹¹. Сейчас это отдельная дисциплина: фактчекинг пользуется базами данных, SEO-поиском, инструментарием дата-журналиста и репутационными базами источников информации.

В первую очередь, объекты его изучения – общественно значимая информация, публичные заявления. Фактчекинг – материал также начинается с инфоповода, которым может выступить как само высказывание, материал, публикация, так и явление, феномен.

Популярным стал термин «Фактоид» – несуществующий факт (сведения, события, высказывание),

который после публикации получает живую реакцию вовлеченной аудитории¹². Разумеется, впоследствии искажается связанное с фактоидом инфополе. Как и фейк, фактоид искажает объективную реальность и картину мира читателя.

Нужда в общественной фабрикации увеличена. Из-за этого индустрия фактчекинга бурно развивается: появляются отдельные штатные должности и даже отделы фактчекинга, не говоря об организациях factcheck.kz, coronafake.ru и т.д. По данным Центра исследований Дьюка в 2019 году 226 активных меди-платформ, расположенных по всему миру¹³. Более того, согласно исследованию центра, за 5 лет (в сравнении с аналогичным исследованием в 2014) количество таких организаций возросло в 5 раз.

В 2020 году Этический кодекс фактчекеров, предложенный институтом Пойнтера (он также создал международную сеть фактчекинга), подписали 80 организаций. Кодекс подразумевает политику консолидации, открытости и честности данных¹⁴. С 2018 года разворачиваются целые образовательные программы о дисциплине: фактчекинг был принят в академической среде. Под покровительством ЮНЕСКО подготовлено было руководство «Журналистика, фейковые новости и дезинформация: руководство по обучению и подготовке журналистов». В 2019 году один из ведущих мировых вузов – Мельбурнский Королевский Университет (RMIT) заявил о введении учебного курса для специальности журналистика по фактчекингу¹⁵. Фейк-нюз стал важнейшим дискурсом в журналистской среде. Можем предположить, что проблема выходит за рамки научного и медиа-дискурса, затрагивая уже прямые интересы обычных граждан.

ВЫВОДЫ. Фейк – современная дефиниция дезинформации и лжи. Мистификация распространяется гораздо активнее, если стереотип, который содержит послание, близкое определенной группе. Информатизация общества лишь усугубила процесс: особую лепту вносят соцсети. Ключевые особенности этой площадки – мгновенный обмен сообщениями и горизонтальная модель общения. Недоверие вышестоящему и страх за свое положение в условиях пандемии вынуждает людей «верить» горизонтально распространяющейся лжи.

Нынешний фактчекинг, помимо стандартных приемов, как сверка с первоисточниками, индукция и дедукция, приведение нескольких сторон, мнения экспертов, пользуется механизмами, присущими

URL:https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Digital%20News%20Report%202017%20web_0.pdf (дата обращения: 01.04.2021).

⁸ Почепцов Г. Как фейки и мифы побеждают реальность медиа. // 20.05.2020

http://noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=18135

⁹ Распопова, С. А. Краткий экскурс в историю фейков // Журналист [Электронный ресурс]. – URL: <https://jrnlist.ru/fakes-history> (дата обращения: 02.04.2021).

¹⁰ Бердигалова, Н. Б. Фактчекинг – новый вид информационного пространства // Илимий-педагогикалык жана методикалык журнал. – 2019. – № 3–4. – С. 25–28.

¹¹ Там же.

¹² Там же.

¹³ Там же.

¹⁴ The International Fact-Checking Network // Poynter Institute [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.poynter.org/ifcn/> (дата обращения: 01.05.2021).

¹⁵ Fact-checking during the pandemic // RMIT [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.rmit.edu.au/news/all-news/2020/march/corona-check-from-abc-fact-check> (дата обращения: 01.06.2021).

дата-журналистике: базой больших данных, ИИ, контент-анализом и т.п.

Несомненно, помимо основных причин дезинформации до пандемии – финансовой и политической – актуальным стало дезинформирование и появление слухов, обусловленное в большей степени

паникой населения, находившего на карантине. Ложные сообщения в рамках инфодемии несут не только вред, ложный нарратив не создается просто так. Коллективный автор в виде группы, которая распространяет фейк, может многое рассказать о характеристиках группы.

Литература:

- 1 Фейки о коронавирусе и лжеврачебные советы: как они появляются и кто их распространяет // ТАСС : [Электронный ресурс]. – URL: <https://tass.ru/obshchestvo/10281883> (дата обращения: 02.06.2021).
- 2 Яворский, И. А. Приморский вирусолог объяснил, почему люди не стоят в очередях за вакциной // VladNews [Электронный ресурс]. – URL: https://vladnews.ru/2021-06-01/189846/primorskiy_virusolog (дата обращения: 01.06.2021).
- 3 Васильева, Л. А. МИФОТВОРЧЕСТВО И МИФОЛОГИЗАЦИЯ В ПЕЧАТНЫХ СМИ: РЕТРОСПЕКТИВА И СОВРЕМЕННОСТЬ : специальность 10.01.10 «Журналистика» : диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук / Васильева Людмила Алексеевна ; На правах рукописи. – СПб, 2017. – 425 с. – Текст : непосредственный.
- 4 Назаретян, А. П. Психология стихийного массового поведения // Лекции ПЕР СЭ. – Москва: А.П. Назаретян., – 2001. – С. 106
- 5 Managing the COVID-19 infodemic: Promoting healthy behaviours and mitigating the harm from misinformation and disinformation // World Health Organization [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.who.int/news/item/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation> (дата обращения: 02.03.2021)
- 6 В Великобритании словом года стали полюбившиеся Трампу «фейковые новости» // РБК [эл. ресурс]: <https://www.rbc.ru/society/02/11/2017/59faf31b9a7947fcb324b717> (Дата обращения: 08.01.2021.)
- 7 Reuters Institute Digital News Report 2017 // Reuters Institute [Электронный ресурс]. – URL: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/Digital%20News%20Report%202017%20web_0.pdf (дата обращения: 01.04.2021).
- 8 Почепцов Г. Как фейки и мифы побеждают ренальность медиа. // 20.05.2020 http://noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=18135
- 9 Распопова, С. А. Краткий экскурс в историю фейков // Журналист [Электронный ресурс]. – URL: <https://jrnlst.ru/fakes-history> (дата обращения: 02.04.2021).
- 10 Бердигулова, Н. Б. Фактчекинг – новый вид информационного пространства // Илимий-педагогикалык жана методикалык журнал. – 2019. – № 3-4. – С. 25-28.
- 11 Там же.
- 12 Там же.
- 13 Там же.
- 14 The International Fact-Checking Network // Poynter Institute [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.poynter.org/ifcn/> (дата обращения: 01.05.2021).
- 15 Fact-checking during the pandemic // RMIT [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.rmit.edu.au/news/all-news/2020/march/corona-check-from-abc-fact-check> (дата обращения: 01.06.2021).